

La digitalisation GRH et la performance organisationnelle : une revue de littérature vers un modèle conceptuel de recherche

Digitalization of HRM and organizational performance: a literature review towards a conceptual research model

ZAKARIA YAZOUGH

Doctorant – Laboratoire LADPPEG

Faculté Polydisciplinaire – Taza

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès

SAMAR TAHIFA

Enseignante chercheuse – Laboratoire LADPPEG

Faculté Polydisciplinaire – Taza

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah – Fès

RESUME

Cet article propose une revue systématique de la littérature consacrée à la digitalisation de la gestion des ressources humaines (GRH) et à son impact sur la performance organisationnelle. L'objectif principal est de déterminer un modèle conceptuel de recherche permettant d'intégrer les variables clés de la digitalisation de la GRH et leurs effets sur la performance des organisations.

À partir de l'analyse d'un ensemble d'études publiées entre 2013 et 2023, l'article met en évidence le rôle central de la transformation numérique dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, de la flexibilité organisationnelle, de la satisfaction des employés et de la capacité d'innovation.

Le modèle conceptuel proposé s'appuie sur les principaux cadres théoriques de l'adoption et de la mise en œuvre de la gestion électronique des ressources humaines (e-GRH), tout en soulignant l'importance de l'intégration de l'intelligence artificielle et des outils analytiques dans les processus RH

Mots-clés : Gestion électronique des ressources humaines, la digitalisation GRH, performance organisationnelle

ABSTRACT

This article presents a systematic literature review devoted to the digitalization of Human Resource Management (HRM) and its impact on organizational performance. The main objective is to determine a conceptual research model that integrates the key variables of HRM digitalization and their effects on organizational performance.

Based on the analysis of a set of studies published between 2013 and 2023, the article highlights the central role of digital transformation in enhancing operational efficiency, organizational flexibility, employee satisfaction, and innovation capacity.

The proposed conceptual model is grounded in the main theoretical frameworks related to the adoption and implementation of Electronic Human Resource Management (E-HRM), while emphasizing the importance of integrating artificial intelligence and analytical tools into HR processes.

Key-words : Electronic Human Resource Management (e-HRM), HRM Digitalization, Organizational Performance

1- INTRODUCTION

Les départements des ressources humaines sont profondément transformés par l'évolution de la technologie de l'information, notamment en ce qui concerne la gestion des dossiers et le partage d'informations. Cette évolution réduit considérablement la charge administrative et facilite l'accès à un volume important de données. Le traitement et la transmission des informations sur les ressources humaines sous forme numérique sont désignés sous le terme de Gestion Électronique des Ressources Humaines (E-GRH) (Zhou , Cheng, Zou, & Liu, 2022). L'E-GRH est une approche visant à mettre en place les stratégies, politiques et processus des ressources humaines au sein des organisations en utilisant pleinement les canaux basés sur la technologie web (Looise & van Riemsdijk) . Les entreprises du monde entier ont lancé diverses initiatives pour améliorer la performance organisationnelle en investissant dans les technologies de l'information et de la communication (TIC), dans le but de moderniser les pratiques de gestion et d'accroître l'efficacité opérationnelle. Avec la maturation des technologies web et l'enthousiasme des organisations à les adopter, de plus en plus de fonctions de GRH sont désormais disponibles en ligne. En substance, L'E-GRH représente une migration de la gestion des ressources humaines vers le domaine numérique

Les fonctionnalités relatives aux ressources humaines sont désormais accessibles aux employés et aux gestionnaires via une interface web, généralement intégrée à l'intranet de l'entreprise (Sagum, 2015) . L'étendue de l'e-GRH peut varier considérablement ; à un niveau élémentaire, il peut se limiter à un simple système web permettant d'accéder à des documents RH (Sagum, 2015) . À l'opposé, l'e-GRH représente un réseau électronique totalement intégré à l'ensemble de l'organisation, englobant des données, des informations, des services, des bases de données, des outils, des applications et des transactions liés aux ressources humaines, généralement disponibles en tout temps pour les employés, les gestionnaires et les professionnels des RH (Hosain, 2017).

Les sociétés à l'échelle mondiale ont réalisé l'importance grandissante des technologies de l'information pour optimiser la fonction de gestion des ressources humaines, ce qui a conduit à l'adoption de l'e-GRH (Hosain, 2017) . Les TIC offrent des moyens novateurs pour mener à bien les tâches organisationnelles courantes grâce à la puissance de l'environnement de travail virtuel. Les systèmes e-GRH avancés comprennent généralement des solutions comme les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP), les centres de services RH, les systèmes de réponse vocale interactive (IVR), les portails pour les gestionnaires et les employés, ainsi que des applications web.

Cependant, bien que les systèmes e-GRH offrent des avantages étendus et sans précédent aux organisations, ils comportent également des coûts et des risques considérables (Ball, 2001). Ces coûts englobent non seulement les frais liés au système lui-même, mais aussi ceux associés à la modification des processus organisationnels, à la formation des employés et à la consommation de temps de la part du personnel RH et de la haute direction lors de la mise en œuvre, de l'adoption et de la promotion de ces systèmes. Les risques sont présents tant dans le non-usage du système par les employés que dans l'aliénation de ces derniers et la résistance au changement

Au cours du XXI^e siècle, l'e-GRH pourrait offrir une multitude d'idées novatrices qui n'ont été que partiellement explorées jusqu'à présent. L'avènement de l'intelligence artificielle ouvre la voie à d'innombrables possibilités dans le domaine de l'e-GRH (Ahmed, 2019). En outre, l'e-GRH propose une approche intrinsèque pour améliorer les services destinés aux clients du département des ressources

humaines, tant du côté de la gestion que des employés, en renforçant l'efficacité et en favorisant la rentabilité du département RH (Bondarouk, Parry, & Furtmueller, *Electronic HRM: four decades of research on adoption and consequences*, 2017), tout en positionnant les RH en tant que partenaires stratégiques contribuant à la réalisation des objectifs organisationnels.

En résumé, l'e-GRH est un domaine riche en potentiel et en perspectives pour les chercheurs et les organisations, nécessitant une considération appropriée. Ainsi, il est impératif que les chercheurs approfondissent leurs études dans ce domaine afin de favoriser l'évolution et la croissance de l'e-GRH. De plus, étant un domaine émergent, la recherche actuelle indique que l'e-GRH n'a pas été suffisamment examiné ni utilisé dans le milieu universitaire, entraînant un manque de résultats à la fois dans la recherche et dans la pratique. Malgré son potentiel prometteur, l'acceptation de l'approche e-GRH est freinée par des données incomplètes. Par conséquent, les chercheurs de cette étude s'engagent à fournir des informations avancées et une recherche documentaire sur les pratiques de l'e-GRH et leur impact sur la performance organisationnelle. En proposant un modèle conceptuel de recherche pour les futurs chercheurs sur ce nouveau champ de recherche crucial.

2- REVUE DE LITTERATURE

Pour ce qui est des objectifs de l'étude, cela présente un bref compte rendu de documents de recherche pertinents publiés par des chercheurs accrédités, des professionnels et des chercheurs spécialisés en E-GRH. L'examen des recherches passées révèle certaines lacunes qui peuvent être comblées en veillant à effectuer une tentative. Il est également possible de tirer quelques indications sur la méthodologie et les applications à partir de recherches publiées. De plus, une comparaison des résultats peut être effectuée à travers des magazines, des revues, des publications, des articles présentés lors de diverses conférences, des livres, des sites Web, des rapports, etc., qui ont été largement étudiés pour recueillir des informations de base pour cette recherche.

Bondarouk et Ruel (2006) ont décrit la contribution de l'e-GRH à l'efficacité de la GRH, à partir d'une étude quantitative dans un ministère néerlandais. Cette étude a montré les premières confirmations empiriques selon lesquelles une utilisation positive des applications e-GRH facilite en général une amélioration de l'efficacité de la GRH. L'analyse de nos données, collectées au ministère néerlandais des Affaires intérieures et des Relations du royaume, a montré qu'une utilisation réelle positive d'Emplaza, l'application opérationnelle e-GRH du ministère, s'accompagnait de perceptions plus positives de l'efficacité de la GRH (Bondarouk & Ruël, 2009). La facilité d'utilisation et la qualité d'Emplaza sont corrélées de manière significative avec l'efficacité technique et stratégique de la GRH. La pertinence du poste est corrélée uniquement de manière significative avec l'efficacité stratégique de la GRH.

Tanya Bondarouk et al. (2008) ont déclaré que l'e-GRH gagne de plus en plus en importance au sein du milieu professionnel. Les organisations et de nombreux de ses adhérents assument et expriment ses avantages (Bondarouk & Brewster, 2016). Leur recherche a enrichi le débat sur la question de savoir si la digitalisation de la GRH impacte l'efficacité de la fonction RH.

De nombreuses études ont examiné l'impact de la gestion électronique des ressources humaines (e-GRH) sur les organisations, révélant des conclusions convergentes quant à son importance et ses bénéfiques potentiels.

Une enquête menée en Malaisie par (Yusliza , Ramayah, & Nur-Zahiyah , 2015) auprès de 51 professionnels des RH a démontré que la gestion des ressources humaines en ligne offre des opportunités significatives pour contribuer au succès organisationnel.

(Parry, 2011) A mis en évidence les objectifs primordiaux associés à l'implémentation de l'e-GRH, mettant particulièrement l'accent sur l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des opérations organisationnelles, le renforcement de l'image de l'entreprise, ainsi que l'autonomisation des gestionnaires et des employés. De même Une étude menée en Grèce) a montré une influence notable de la stratégie de digitalisation des ressources humaines sur la performance globale des organisations (Strohmeier S. , Research in e-HRM: Review and implications, 2007). Ses résultats sont compatibles avec Les résultats d'une étude de cas axée sur le secteur bancaire indien, réalisée par (Bharti, 2015), il mis en évidence une relation positive significative entre les composants de l'e-GRH et la performance organisationnelle.

Ainsi, (Khashman & Al-Ryalat, 2015) ont examiné l'effet des pratiques d'e-GRH sur la performance opérationnelle des entreprises de télécommunications jordaniennes, révélant un impact significatif et positif des dimensions de l'e-GRH sur des aspects tels que le temps, le coût, la qualité de service et la flexibilité.

(Al-kasasbeh, Halim, & Khatijah , 2016) Ont identifié un impact positif du e-recrutement et de la e-sélection dans les fonctions de gestion des ressources humaines sur la performance organisationnelle.

Des recherches ont également mis en évidence des résultats positifs de l'utilisation de l'e-GRH dans des contextes spécifiques, comme le montre l'étude (Hosain, 2017) sur l'utilisation du logiciel de gestion des ressources humaines dans une société de télécommunications. Ruel et ses collègues ont également souligné les avantages de l'e-GRH, notamment l'amélioration de la diffusion de l'information, des opportunités de feedback et de l'efficacité administrative (Ruel, Bondarouk, & Van der Velde, 2007)

De plus, la digitalisation des ressources humaines (e-GRH) présente un potentiel d'amélioration des services destinés aux clients du département RH (Bondarouk, Ruël, & van der Heijden, e-HRM effectiveness in a public sector organization: a multi-stakeholder perspective, 2009), à savoir les employés et la direction. Cela permet d'accroître l'efficacité, de garantir la rentabilité du département RH, et de transformer les ressources humaines en un partenaire stratégique qui contribue activement à la réalisation des objectifs de l'organisation, ce qui permet de gagner du temps, d'améliorer l'efficacité, de réduire les erreurs et d'accroître la productivité (Strohmeier S. , Digital human resource : A conceptual clarification, 2020).

2-1 Mesure de la digitalisation GRH

Les pratiques de gestion électronique des ressources humaines (e-GRH) dans une organisation varient d'une organisation à l'autre car la plupart des organisations sont différentes par nature. Les pratiques de l'e-GRH peuvent considérablement réduire la charge de travail, limiter le gaspillage de temps et garantir de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines. L'e-GRH se compose de 4 systèmes importants (Choochote & Chochiang, 2015) décrits comme suit.

E-Recrutement

Tout d'abord, les informations sur les emplois sont diffusées aux candidats par le biais de la technologie basée sur le web. Les candidats sont autorisés à remplir le formulaire en ligne et le système enregistre électroniquement les informations des candidats. Le système de recrutement permet de trier les personnes en fonction de leurs compétences, de leur capacité, de leur moyenne pondérée cumulative (MPC), de leur lieu, de leur expérience, etc. Ensuite, les candidats sélectionnés peuvent être appelés pour un test écrit ou un entretien. La dernière étape du système de recrutement en ligne concerne principalement les horaires et les rendez-vous, qui peuvent être rapidement confirmés par e-mail, SMS ou téléphone (Choochote & Chochiang, 2015).

E-Formation

Le système de formation et d'apprentissage encouragera tous les employés à maximiser leurs compétences, à augmenter leurs connaissances et améliorer les attitudes (Choochote & Chochiang, 2015). Grâce au système, un employé peut réserver et suivre une formation si celle-ci est disponible. Ce système peut identifier les employés enthousiastes et motivés et les former correctement pour qu'ils deviennent un atout à long terme

E-rémunération

La gestion des salaires concerne principalement les salaires, la rémunération et les paiements des heures supplémentaires reçus de l'organisation (Choochote & Chochiang, 2015). Le système de gestion des salaires couvre tous les aspects du salaire, y compris les déductions, les impôts, etc. Un employé peut obtenir une copie imprimée d'un bulletin de salaire via le système

E- Communication :

La technologie peut être utilisée pour améliorer la communication des employés. La gestion des ressources humaines en ligne comprend la communication du personnel par courrier électronique. Le taux de pénétration de la communication en ligne, principalement le courrier électronique, qui est supérieur à 75 % dans les environnements d'entreprise et le courrier électronique est devenu le moyen de communication de choix (AlHamada, et al., 2022)

2.2. Mesure de la Performance Organisationnelle

Scott Sink et Thomas Tuttle ont développé les premiers cadres conceptuels complets pour identifier les mesures de la performance organisationnelle (Scott Sink & Tuttle, 1989). Ils utilisent six mesures pour évaluer la performance organisationnelle, à savoir l'efficacité, l'efficience, la qualité (Davoudi & Fartash, 2012), la ponctualité, les finances et enfin l'environnement de travail. Nous avons proposé également utiliser les mêmes critères pour mesurer la performance de notre modèle conceptuel

3- CADRE CONCEPTUEL DE RECHERCHE

Le cadre théorique de l'étude fait référence à la base sur laquelle repose l'ensemble du projet de recherche antérieurs. Il forme des relations logiquement développées, expliquées et élaborées entre les variables indépendantes et dépendantes à la lumière des théories et des études pertinentes de la littérature. Il offre également une plate-forme sur laquelle les instruments de mesure peuvent être développés (Sekaran & Bougie, 2013). Les études consacrées à la recherche en management tentent généralement d'éclairer un phénomène lié à l'organisation, et la manière la plus simplifiée de représenter les phénomènes est la

modélisation. Dans ce cadre théorique, la performance organisationnelle est le phénomène mis en évidence qui est considéré comme la variable dépendante, les fonctions e-HRM sont les variables indépendantes

Figure 1 : modèle conceptuel de recherche

Source : élaborée par nos soins

Tableau1 : Opérationnalisation des variables de recherche

Variables	Mesure
La digitalisation GRH	
E-Recrutement	L'utilisation du site web de l'entreprise comme outil de recrutement via l'attraction de candidats et la réception de candidatures électroniques (Swaroop, 2012)
E- Sélection	L'utilisation du site web de l'entreprise pour faciliter la sélection du personnel, en particulier sur de longues distances. Utilisation de la vidéoconférence sur Internet ; par exemple, lorsqu'il est utilisé dans les premières étapes du processus de sélection, il peut entraîner une réduction des coûts et un gain de temps (Khashman & Al-Ryalat, 2015)
E-Rémunération	L'utilisation du site web de l'entreprise pour la planification de la rémunération des employés (Kariznoee, Afshani, & Moghadam, 2012).
E-formation	L'utilisation du site Web de l'entreprise pour effectuer des apprentissages ou des formations, où des dispositifs, des applications et des processus électroniques sont utilisés pour la création, la gestion et le transfert de connaissances (Swaroop, 2012)
E-Communication	L'utilisation du site Web de l'entreprise pour favoriser la communication par le biais d'e-mails – les e-mails est devenu le moyen de communication de choix dans les entreprises (Davoudi & Fartash, 2012).
La performance organisationnelle	
L'efficience	La capacité de l'organisation à utiliser les ressources de manière appropriée) (Pinprayong & Siengtai, 2012) .
La satisfaction des employés / clients	Degré de satisfaction des clients/employés (Shamaileha, AlHamadb, & Anber , 2022)
L'efficacité	Le degré de réalisation des objectifs (Pinprayong & Siengtai, 2012)

Source : élaboré par nos soins

4- CONCLUSION

Cet article utilise un cadre théorique pour fournir un modèle complet permettant de comprendre la performance organisationnelle comme le phénomène ciblé qui est considéré comme la variable dépendante, la digitalisation des pratiques GRH (e-GRH) sont les variables indépendantes.

Ce document présente un cadre conceptuel pour examiner l'influence de la digitalisation GRH sur la performance organisationnelle. De plus, ce document a développé un cadre conceptuel pour examiner s'il y a une relation entre les pratiques de GRH électroniques et la performance organisationnelle. Ce travail devrait contribuer à la connaissance managériale en offrant une prise de conscience complète des avantages de l'application des pratiques de GRH électroniques dans leurs différentes fonctions au sein des organisations. Les recherches futures devront déterminer le soutien empirique et la pertinence pratique de ce cadre conceptuel pour traiter le même problème dans un environnement différent. Les chercheurs peuvent également utiliser le cadre conceptuel pour comparer les organisations publiques et privées.

BIBLIOGRAPHIE

- AlHamada, A., Alshurideh, M., Alomari, K., Al Kurdi, B., Alzoubi, H., Hamouche, S., & Al-Hawary, S. (2022). the effect of electronic human resources management on organizational health of telecommunications companies in Jordan. *International Journal of Data and Network Science*, 6, 429–438. doi:doi: 10.5267/j.ijdns.2021.12.011
- Alomari, A. (2023). Exploring the impact of e-HRM on organizational performance: A mediated model. (G. Science, Éd.) *International Journal of Data and Network Science*, 5. doi:doi: 10.5267/j.ijdns.2023.7.002
- Bondarouk, t., Ruël, H., & van der Heijden, B. (2009). e-HRM effectiveness in a public sector organization: a multi-stakeholder perspective. *The International Journal of Human Resource Management*, 20(3), 578–590. doi:https://doi.org/10.1080/09585190802707359
- Bondarouk, T., & Brewster, C. (2016). Conceptualising the future of HRM and technology. *International Journal of Human Resource Management*, 27(21), 2652-2671. doi:https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1232296
- Nenwani, P., & Raj, M. (2013). E-HRM Prospective in Present Scenario. *International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies*, 1(7), 422-428.
- Strohmeier, S. (2020). Digital human resource : A conceptual clarification. *German Journal of Human Resource Management*, 34(3). doi:https://doi.org/10.1177/2397002220921131

-
- Ahmed, M. (2019). "E-HRM Practices and its impact on Organizational Performance: A study on the Manufacturing industry in Bangladesh. *European Journal of Business and Management* , 11(6), 50-60.
- Al-kasasbeh, A., Halim, M., & Khatijah , O. (2016). . "E-HRM, workforce agility and organizational erformance: A review paper toward theoretical framework. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(15), 10671-10685. Récupéré sur https://www.researchgate.net/publication/316698025_E-HRM_workforce_agility_and_organizational_performance_A_review_paper_toward_theoretical_framework
- BAUDOIN, E., DIARD, C., BENABID, M., & CHERIF, K. (2019). *transforamtion digitale de la fonction RH*. 11 rue Paul Bert 92247 Malakoff Cedex: dunod.
- Bharti, P. (2015). Impact of E-HRM System on Organizational Performance: A Case study. *International Journal of Advance Research and Innovation*, 3(4), 732-734.
- Bondarouk, T., & Ruël, H. (2009). Electronic Human Resource Management: challenges in the digital era. *The International Journal of Human Resource Management* , 20(3), 505-514. doi:<https://doi.org/10.1080/09585190802707235>
- Bondarouk, t., Parry, e., & Furtmueller, E. (2017). Electronic HRM: four decades of research on adoption and consequences. *The International Journal of human resource management*, 28(01), 98-131. doi:<https://doi.org/10.1080/09585190802707235>
- Cardy, R., & Miller, J. (2005). *E-HR and Performance Management: A Consideration of Positive Potential and the Dark Side*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Choochote , K., & Chochiang, K. (2015). Electronic Human Resource Management (e-HRM) of Hotel Business in Phuket. *nternational Journal of Advanced Computer Science and Applications(ijacsa)*, 6(4). doi:<https://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2015.060410>
- Davoudi, S. M., & Fartash, K. (2012). Gestion électronique des ressources humaines : De nouvelles voies qui mènent à la réussite organisationnelle. *A Journal of Multidisciplinary Research*, 221.
- Florence , I., & Véronique , G. (2010). impact de l'implantation d'un SIRH sur la GRH d'une PME : une étude longitudinale contextualiste et conventionnaliste. 323-350. doi:<https://doi.org/10.3917/mav.037.0329>
- habachi, m., nouira, z., malainine, c., & hajaji, o. (2022). Impact of digitalization on the attractiveness of employee recruitment and retention in Moroccan companies. *problems and perspectives in management*, 20, 12-72. doi:[http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20\(3\).2022.02](http://dx.doi.org/10.21511/ppm.20(3).2022.02)
- Hosain, S. (2017). THE IMPACT OF E-HRM ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: EVIDENCE FROM SELECTIVE SERVICE SECTORS OF BANGLADESH. *International Journal of HumanResources*

Management, 15. Récupéré sur

https://www.researchgate.net/publication/316585106_THE_IMPACT_OF_E-HRM_ON_ORGANIZATIONAL_PERFORMANCE_EVIDENCE_FROM_SELECTIVE_SERVICE_SECTORS_OF_BANGLADESH

Kariznoee, A., Afshani, M., & Moghadam, M. (2012). The Examine of effect of e-HRM on employee's job performance. *Advanced Research in Economic and Management Sciences*, 275-282.

Khashman, A., & Al-Ryalat, H. (2015). The impact of electronic human resource management (E-HRM) practices on business performance in Jordanian telecommunications sector: The employees perspective. *Journal of Management Research*, 7(3), 115-129.
doi:<https://doi.org/10.5296/jmr.v7i3.7462>

Looise, J., & van Riemsdijk, M. (s.d.). Organisational Innovation and HRM. 21.

Marler, J. H., & Fisher, S. L. (2013). An evidence-based review of e-HRM and strategic human resource management. (J. Delery, Éd.) *Human Resource Management Review*, 23(1).
doi:<https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2012.06.002>

Parry, E. (2011). An examination of e-HRM as a means to increase the value of the HR function. *The International Journal of Human Resource Management*, 22(5), 1146-1162.
doi:<https://doi.org/10.1080/09585192.2011.556791>

Pinprayong, B., & Siengtai, S. (2012). Restructuring for organizational efficiency in the banking sector in Thailand: a case study of Siam commercial bank. *Far East Journal of Psychology and Business*, 8(2), 29-42.

Ruel, H., Bondarouk, T., & Van der Velde, M. (2007). The contribution of e-HRM to HRM effectiveness: Results from a quantitative study in a Dutch Ministry. *Employee relations*.
doi:<https://doi.org/10.1108/01425450710741757>

Sagum, R. A. (2015). Sagum, R. A. (2015). ELECTRONIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ADOPTION IN THE STATE UNIVERSITIES OF THE PHILIPPINES. *UNIVERSITIES OF THE PHILIPPINES*, 8.

Scott Sink, D., & Tuttle, T. (1989). Planning and Measurement in Your Organization of the Future. *Industrial Engineering and Management Press*.

Sekaran, u., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 6th (éd. 6). John Wiley and sons Inc.

Shamaileha, N., AlHamadb, A., & Anber, M. (2022). the effect of e-HRM on organizational performance and talent management: A strategic evolution perspective. *International Journal of Data and Network Science*, 1043-1048. doi: 10.5267/j.ijdns.2022.8.005

Stone, D., & Dulebohn, J. (2013). Emerging issues in theory and research on electronic human resource management (eHRM). *Human Resource Management Review*, 23(1), 1-5.

-
- Stone, D., & Gueutal, H. (2005). *Introduction to the brave new world of eHR*. In H. G. Gueutal & D. L. Stone (Eds.). *The brave new world of eHR*. New Mexico Virginia Tech: Jossey-Bass.
- Strohmeier, S. (2007). Research in e-HRM: Review and implications. *Human resource management review*, 17(1), 12-37. doi:<https://doi.org/10.1016/j.hrmmr.2006.11.002>
- Strohmeier, S. (2007). Research in e-HRM: Review and implications. *Human Resource Management Review*, 17(1), 19-37. doi:<https://doi.org/10.1016/j.hrmmr.2006.11.002>
- Strohmeier, S., & Kabst, R. (2014). Configurations of e-HRM an empirical exploration. *Employee Relations*, 36(4), 333-353. doi: <https://doi.org/10.1108/ER-07-2013-0082>
- Swaroop, K. (2012). . E-HRM and how it will reduce the Cost in Organization. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review*, 1(4), 133-139. doi:<https://doi.org/10.4236/oalib.1107596>
- Tanya Bondarouk, t., Parry, e., & Furtmueller, e. (2016). Electronic HRM: four decades of research on adoption and consequences. *The International Journal of Human Resource Management*, 28(1), 98-131. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2016.1245672>
- Yusliza, M., Ramayah, T., & Nur-Zahiyah, O. (2015). Why Examining Adoption Factors, HR Role and Attitude towards Using E-HRM is the Start-Off in Determining the Successfulness of Green HRM? *Journal of Advanced Management Science* Vol. 3, No. 4, December 2015, 3(4). doi:<http://dx.doi.org/10.12720/joams.3.4.337-343>
- Zhou, y., Cheng, Y., Zou, Y., & Liu, G. (2022). e-HRM: A meta-analysis of the antecedents, consequences, and cross-national moderators. *Human Resource Management Review*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.hrmmr.2021.100862>